

PROSAD - Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessador

Paulo Roberto C. Araújo* and Joberto S. B. Martins*

*Grupo de Sistemas Digitais

Depto de Engenharia Elétrica

CCT - UFPB - Campina Grande - PB - Brasil

Abstract—Este trabalho descreve o hardware e o software do PROSAD, um sistema universal de aquisição de dados e controle de processos. A principal característica do seu hardware é a sua interface de vias, permitindo ao mesmo operar com até 256 interfaces de E/S para a aquisição de dados e controle, podendo estas interfaces serem de 8 ou 12 bits. Seu software é constituído de um executivo, um escalonador de tarefas estático e uma linguagem auxiliar para programação do sistema.

1 INTRODUÇÃO

O aparecimento dos microprocessadores trouxe consigo mudanças relevantes nas técnicas de controle de processos. Devido às suas características e ao seu baixo custo, o controle computadorizado, antes restrito às aplicações mais caras e sofisticadas, veio a ser utilizado nos mais diversos níveis de complexidade [1]. Dentro deste quadro, tem ganhado uma importância cada vez maior os chamados sistemas inteligentes de medição e controle. Tais sistemas são constituídos de interfaces de E/S para a aquisição e saída de dados para o processo, funcionando sob comando de um ou mais microprocessadores. A flexibilidade proporcionada por tais sistemas é indiscutível. Suas formas de utilização são basicamente duas:

- Interface de medição e controle para sistemas de inteligência distribuída;
- Microcomputador "STAND ALONE" de processos.

Pode-se citar, a título de exemplo, o CAMAC (Computer Automated Measurement and Control) da Kinetics Corp. [2], o compuDAS da signal Laboratories [3] e o HP2240A [4]. O PROSAD é um sistema concebido segundo esta filosofia, podendo em princípio ser utilizado numa gama relativamente grande de aplicações que não requeiram tempos de resposta incompatíveis com o microprocessador, como por exemplo:

- Controle numérico;
- Automação de laboratórios;
- Controle de processos industriais;
- Aquisição de dados.

Suas principais características são:

- Possibilidade de operação com até 255 diferentes interfaces de E/S de 8 ou 12 bits;
- Linguagem auxiliar de programação especialmente elaborada para o mesmo.

2 ARQUITETURA DE SISTEMA

O PROSAD é constituído de uma UCP (microprocessador MC6800) [5], bloco de memória com 8k bytes de RAM e 2K bytes de ROM, uma interface de vias, interface para TTY e TTV e interfaces de E/S (Figura 1) [6] [7].

Dentre os vários blocos que compõem o sistema, a interface de vias é, juntamente com a UCP, o mais importante. Isto se deve ao fato de que as características de universidade do sistema dependem basicamente da flexibilidade proporcionada pela mesma. A Figura 2 mostra o diagrama de blocos da interface de vias. Ela é constituída de 6 registros de 8 bits. Tais registros obtidos através de três PIAs (*Peripheral Interface Adapter*) da Motorola. Quatro destes registros, são registros de dados e são utilizados para armazenar temporariamente um dado trocada entre o processador e o processo. Os dois registros de 4 bits são utilizados para armazenar os 4 bits mais significativos de dados de 12 bits. Através do registro de controle, o processador controla a transferência de um dado da interface para um cartão de E/S (interface de E/S) ou vice versa. O registro de estados é utilizado para a monitoração pelo microprocessador do dado de um cartão de E/S qualquer. Através do registro de endereços, o microprocessador ativa um dos cartões de E/S com o qual quer se comunicar.

Através dos cartões de E/S se processam todas as operações e troca de informação entre o sistema e o processo. A variedade de cartões compatíveis com o PROSAD é, em princípio, relativamente grande, pois a interface suporta 8 diferentes sinais de controle e 8 de estado. Inicialmente o sistema deverá contar com cartões de entrada e de saída analógica de 8 bits, entrada e saída digital, detecção de eventos e temporização.

3 SOFTWARE DO SISTEMA

O software do PROSAD é constituído de um programa executivo, um escalonador de tarefas (Figura 3) e um pe-

Fig. 1. Arquitetura do sistema

Fig. 2. Interface de vias

queno compilador de auxílio à programação do mesmo. O executivo e o escalonador, que constituem o núcleo de gerenciamento de tarefas do sistema, devem se encarregar de realizar o disciplinamento do uso do microprocessador pelas diversas rotinas de controle que devem ser executadas pelo sistema. É trabalho também do gerenciador efetuar a identificação e o atendimento das solicitações de interrupção feitas ao microprocessador. O programa executivo é encarregado de identificar os pedidos de interrupção, efetuar o acerto de hora do sistema e atualizar a tabela de tarefas do sistema (Figura 4). Sua operação é basicamente a seguinte: ao receber um pedido de interrupção IRQ é feito um polling verificando quais dentre os cartões de E/S cujos endereços se encontram na tabela de tarefas estão solicitando esta interrupção. Após a identificação é feita a atualização da tabela. A atualização desta tabela consiste no ajuste dos bits que representam o estado da tarefa que deve ser executada à partir do pedido de interrupção de um determinado cartão de E/S. Um pedido de interrupção do tipo NMI deve solicitar ao microprocessador a atualização da hora do sistema. Após a atualização da tabela o comando do microprocessador é entregue ao programa escalonador.

O programa escalonador faz, sob demanda do executivo, a verificação na tabela de tarefas de quais tarefas estão solicitando acesso ao microprocessador naquele instante e entrega o mesmo à de prioridade mais alta. O escalonador implementado foi proposto inicialmente por Parrish e Huang [8]. Uma tarefa qualquer a ser executada pelo microprocessador pode assumir quatro estados diferentes:

- 1) inativo ou dormindo - 00
- 2) acordado - 01
- 3) executando - 10
- 4) suspenso - 11

O estado inativo é associado a uma tarefa quando sua execução não está sendo solicitada. O estado acordado é associado a uma tarefa quando sua execução esta

Fig. 3. Programa escalonador

sendo solicitada. Uma tarefa tem seu estado executando quando o microprocessador está executando a mesma. O estado suspenso é associado a uma tarefa que foi interrompida e suspensa por outra de maior prioridade.

Em um instante qualquer todas as tarefas possuem um destes estados. No entanto, só uma pode estar em executando. Uma vez assumido o controle do micropro-

Fig. 4. Tabela de tarefas

cessador, uma tarefa poderá ser suspensa somente se ela for preemptível e sua suspensão for solicitada por uma outra tarefa de maior prioridade. Após terminar a execução de uma tarefa, a tabela é novamente atualizada e as demandas ao microprocessador novamente verificadas. Poderão haver nesta ocasião, tarefas suspensas ou acordadas. O escalonador verificará qual delas tem a maior prioridade e entregará o microprocessador à mesma.

4 LINGUAGEM AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO - (LAP)

A qualidade de um sistema como o PROSAD, não está relacionado apenas com a sua arquitetura e com seus programas supervisórios. Sendo um sistema de uso geral, deve ser considerado também como um fator importante a facilidade de sua programação. À partir deste raciocínio se implementou uma linguagem auxiliar para a programação do mesmo. Não se pretendeu com a mesma eliminar por completo o uso da programação em linguagem de máquina, mas sim fornecer ao programador algumas facilidades adicionais de programação. Um programa fonte pode ter dois tipos de declaração:

- declaração com instrução em linguagem de máquina;
- declaração com instrução auxiliar.

O primeiro tipo de declaração tem o seguinte formato:

```
_____SP_____SP$_____CRLF
Instrução.....Operando.....Comentário
```

Neste tipo de declaração tanto o código da operação quanto o operando são escritos em linguagem de máquina.

Qualquer uma das 72 instruções do microprocessador pode estar contida nesta instrução. Tal declaração permite ainda o uso de comentário.

O segundo tipo de declaração possui o seguinte formato:

```
_____SP_____SP_____SP_____CRLF
Rótulo.....MNEM.....Operando.....Comentário
```

Até o momento 16 instruções auxiliares foram implementadas. São elas:

- LEIA - lê o cartão de entrada digital;
- ESCR - escreve dado em cartão de saída digital;
- LEIA(E) - lê dado de cartão de 12 bits;
- ESCR(E) - escreve dado em cartão de 12 bits;
- IMPR - imprime relatório;
- TEXTO - define relatório;
- DESVIE - desvio condicional;
- PULE - desvio incondicional;
- RESET - inicializa o cartão de E/S;
- IGUAL - atribui valor a um operando simbólico;
- EXECUTE - monta tabela de tarefas do sistema;
- FINAL - define ao executivo o fim de uma tarefa;
- CHAME - vai para sub-rotina;
- FIM - fim de programa fonte;
- RETOR - sai de uma sub-rotina;
- NOP - incrementa contador de programa do microprocessador.

5 CONCLUSÃO

O software e o hardware apresentados, constituem a primeira fase do desenvolvimento do sistema. Após a realização dos testes iniciais de operação, pretende-se ainda acrescentar ao mesmo um conjunto dísplay/teclado visando desta forma eliminar o uso da TTY ou TTV que são equipamentos muito caros em relação ao custo total do sistema e implementar a interface entre o mesmo e um PDP-11.

REFERENCES

- [1] M. B. Kendler and N. P. Lutte. Microprocessors Applied to Industrial Control Systems. *Electronic Engineering*, pages 37-51, August 1979.
- [2] Kinetic Systems. CAMAC Catalog. Technical report, 1978.
- [3] Demetrios Michalopoulos. System Fills the Gap between Data Loggers and Minicomputers. *Computer*, pages 88-92, July 1979.
- [4] Ray H. Brubaker. An Intelligent Peripheral for Measurement and Control. *Hewlett-Packard Journal*, 29(11):2-9, July 1978.
- [5] Motorola Inc. M6800 System Reference and Data Sheets. Technical Report, 1975.
- [6] Paulo R. C. Araújo and Joberto S. B. Martins. Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessadores. In *Anais do XIV Congresso Nacional de Informática*, pages 1-5. SUCESU, 1981.
- [7] Paulo R. C. Araújo and Joberto S. B. Martins. PROSAD - Um Sistema de Aquisição de Dados e Controle de Processos a Microprocessador. In *Anais da 32ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência*, pages 1-2, Rio de Janeiro, July 1980.
- [8] Edward A. Parrish and Victor K. L. Huang. A Scheduler for Real-Time Task Control in Microcomputers. *IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Instrumentation*, IECI-25(1):21-26, February 1978.